

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: cirurgia plástica

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: Nao realizei

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: Não realizei

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: Nenhum

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: Nenhum

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: Limpeza de pele

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro: Twitter

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: Micropigmentação

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: cirurgia estética nas orelhas 2x (orelha de abano)

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: Fortalecimento capilar com led

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro: Limpeza de pele

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

Artigo "A Influência e os efeitos psicológicos do procedimento estético" - Giovanna Maria da Silva Araújo

Esta pesquisa está sendo realizada pela estudante Giovanna Maria da Silva Araújo, do curso de Biomedicina da Universidade de Mogi das Cruzes, com o objetivo de coletar informações para a aplicação de dados em seu trabalho de TCC. As tendências na realização de procedimentos estéticos e os padrões de beleza entre as gerações refletem um forte desejo de autenticidade, aceitação e pertencimento ao grupo.

Quantos anos você tem? *

- 14-17
- 18-21
- 22-25
- 26-29
- 30-35
- 36-41
- 42-47
- 48-53
- 54-61
- 62+

Qual a sua renda média mensal familiar? *

- Até R\$2.000
- R\$2.001 a R\$5.000
- R\$5.001 a R\$10.000
- Acima de R\$10.000
- Prefiro não responder

Em qual região de São Paulo você mora? *

- Zona norte
- Zona sul
- Zona leste
- Zona oeste
- Centro
- Região Metropolitana
- Não moro em São Paulo

Qual seu gênero?

- Feminino
- Masculino
- Outro

Quais desses meios de comunicação você consome diariamente? (Marque todas as alternativas que se aplicam) *

- Televisão
- Instagram
- TikTok
- Aplicativos de mensagens (WhatsApp, Telegram, etc.)
- Podcasts
- Outro:

Quantos procedimentos estéticos foram realizados em você até o presente momento?

- Nenhum
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6+

Quais procedimentos você realizou? *

- Botox
- Preenchimento
- Blefaroplastia
- Ultrassom Microfocado
- Sculptra (Bioestimulador de colágeno)
- Harmonização Facial
- Peeling
- Microagulhamento
- Criolipólise
- Skinbooster
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Por que você realizou esse procedimento estético? *

- Para melhorar minha autoestima
- Para corrigir algo que me incomodava
- Por recomendação médica
- Para acompanhar tendências de beleza
- Por vontade própria, sem influência externa
- Para corrigir sinais do envelhecimento
- Para melhorar minha imagem profissional
- Para um evento especial (ex: casamento, formatura)
- Por influência de amigos, familiares ou redes sociais
- Para tratar alguma condição estética específica (ex: manchas, cicatrizes)
- Por curiosidade ou desejo de experimentar
- Nunca fiz nenhum procedimento estético
- Outro:

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários